

PHÁT TRIỂN DU LỊCH HALAL Ở NHẬT BẢN: THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH

Hồ Thị Minh Hiền

Tóm tắt: Du lịch Halal là một trong những xu hướng mới, được nhiều quốc gia quan tâm bởi sự gia tăng số lượng du khách Islam giáo trên toàn thế giới. Nhật Bản là quốc gia thiểu số theo Islam giáo nhưng vẫn quyết tâm thực hiện chiến lược phát triển du lịch Halal nhằm thay thế cho hình thức du lịch truyền thống. Để phát triển được loại hình du lịch này, Chính phủ Nhật Bản đã đầu tư đồng bộ các công đoạn tham gia vào chuỗi giá trị của ngành du lịch như sân bay, nhà ga, cửa hàng tiêu dùng, khách sạn. Qua nghiên cứu về chính sách và thực trạng du lịch Halal của Nhật Bản cung cấp thêm bài học kinh nghiệm quý báu cho các quốc gia muốn phát triển du lịch Halal.

Từ khoá: *Du lịch Halal, du khách Islam giáo, Halal, Haram, chứng nhận Halal*

Abstract: Halal tourism is one of the new trends attracting many countries because of the increasing number of Muslim tourists around the world. Japan is a Muslim minority country but is determined to implement the strategy of developing Halal tourism to replace traditional tourism. In order to develop this type of tourism, the Japanese Government has invested synchronously in all stages of participation in the value chain of the tourism industry from airports, railway stations, shopping stores, hotel. The study of policy and reality of Halal tourism in Japan provides valuable lessons for countries that want to develop Halal tourism.

Keywords: *Halal tourism, Muslim tourists, Halal, Haram, Halal certification*

1. Đặt vấn đề

Du lịch Halal là một khái niệm mới, được hiểu là du lịch dựa trên các giáo lý và quy tắc đạo đức của Islam giáo về hành vi, trang phục, ứng xử và chế độ ăn uống (Battour và các tác giả, 2012). Điểm đến du lịch, lòng hiếu khách, thức ăn, đồ uống, cơ sở cầu nguyện và các dịch vụ phục vụ trong chuyến du lịch phải hợp pháp theo quan niệm Islam giáo. Người Islam giáo tìm kiếm các khu nghỉ

dưỡng do người Islam giáo đầu tư nhằm đảm bảo chỗ ở không có rượu, có phòng cầu nguyện, có khu tập thể dục thiết kế riêng biệt nam và nữ (Jaelani, 2017).

Ở Nhật Bản, ngành du lịch đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, những đóng góp này tương đương với đóng góp của ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản (Pesek & William, 2018). Trong những năm gần đây số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản ngày càng tăng. Cho đến năm 2019, số lượng du khách đến Nhật Bản là 31,19 triệu (Japan National Tourism Organization, 2020).

Mặc khác, chính phủ Nhật Bản cũng đang tìm kiếm thêm nguồn du khách mới. Với số lượng tín đồ Islam giáo ngày càng đông, chiếm 24% dân số toàn cầu; người Islam giáo chính là nguồn du khách tiềm năng mà chính phủ Nhật quan tâm hàng đầu (Lipka và Hackett, 2017). Do vậy, du lịch Halal là một trong những lựa chọn chiến lược quan trọng, thúc đẩy phát triển du lịch của Nhật Bản.

Phương châm phát triển du lịch Halal là du lịch thân thiện với người Islam giáo. Cơ sở của định hướng này là dựa vào dữ liệu về số lượng người theo Islam giáo ngày càng tăng trên thế giới, cũng như sự gia tăng dân số theo Islam giáo ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản, du khách Islam giáo được trang bị đầy đủ các tiện nghi như phòng cầu nguyện trong sân bay, khách sạn... Ngoài ra, thực phẩm Halal cũng phổ biến trong các nhà hàng Nhật Bản. Thực phẩm Halal được cung cấp với quy trình chứng nhận khá nghiêm ngặt.

Du lịch Halal ở Nhật Bản còn nhiều điều thú vị cần nghiên cứu. Thứ nhất, đặc điểm du khách của du lịch Halal là gì, họ quan tâm đến những gì khi quyết định đến nơi du lịch, khả năng đáp ứng nhu cầu của du khách Halal ở Nhật Bản như thế nào. Thứ hai, nghiên cứu du lịch Halal Nhật Bản nhằm khám phá triển vọng, đánh giá thành công, hạn chế của chúng. Thứ ba, thảo luận các chính sách và phương pháp phát triển du lịch Halal ở Nhật Bản phù hợp hơn. Thứ tư, rút ra những bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch Halal cho các quốc gia khác.

2. Cơ sở lý luận

Halal trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "cho phép hoặc hợp pháp". Trong kinh Qur'an, từ Halal trái nghĩa với Haram (bị cấm). Các từ Halal và Haram là các thuật ngữ thông thường được sử dụng trong Kinh Qur'an để chỉ định những điều hợp pháp hoặc được phép (Halal) và bất hợp pháp hoặc bị cấm (Haram) đối với tín đồ Islam giáo (Abdoul Karim Tourc, 2012).

Từ năm 2000 đến nay, nhiều nghiên cứu được công bố về du lịch Halal. Trọng tâm của các nghiên cứu là thảo luận về các quy tắc trong kinh Qur'an phục vụ khách du lịch Islam giáo. Nghiên cứu của Battour và các tác giả (2010) nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức và tuân thủ các quy

tác của kinh Qur'an trong cung cấp dịch vụ du lịch Halal, trong khi Bon & Hussain (2010) đề cập đến ảnh hưởng khả năng cung ứng thực phẩm Halal đến quyết định lựa chọn địa điểm du lịch của du khách Islam giáo.

Ở Nhật Bản, những năm gần đây có nhiều nghiên cứu về thực phẩm Halal, du lịch Halal. Nghiên cứu của Shazlinda Md Yusof và Noriyuki Shutto (2012) về sự phát triển của thị trường thực phẩm Halal ở Nhật Bản đã chỉ ra rằng sự phát triển của thực phẩm Halal có tác động đến giáo dục, giúp thu hút người nhập cư Islam giáo đến Nhật Bản học tập. Nghiên cứu của Dina Hariani (2016) cho rằng lượng du khách Islam giáo đến Nhật Bản ngày càng tăng nhờ vào các dịch vụ thân thiện với người Islam giáo ở Nhật Bản. Nghiên cứu của Shin Yasuda (2017) kiến nghị cần phát triển tư vấn kiến thức về Halal và chứng nhận tiêu chuẩn Halal để phát triển du lịch Halal ở Nhật Bản.

Các nghiên cứu trên đều thừa nhận luận điểm chung về giải thích xu hướng phát triển nhanh của du lịch Halal là do sự tăng trưởng nhanh du khách Islam giáo và ngành công nghiệp Halal trên thế giới. Du lịch Halal, được định nghĩa là việc du khách Islam giáo sử dụng hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào phù hợp với giáo lý Islam giáo. Đặc trưng du lịch Halal có thể khái quát như sau: (1) Đồ ăn Halal được phục vụ trong khách sạn hoặc trên chuyến bay khi đi du lịch; (2) Chỗ ở Halal liên quan đến đồ ăn và thức uống được phục vụ trong thời gian lưu trú tại khách sạn; (3) Hậu cần Halal, nghĩa là thực phẩm được chế biến, bảo quản và giao hàng đúng cách; (4) Spa Halal liên quan đến việc có các phòng hoặc cơ sở vật chất riêng biệt cho khách hàng nam và nữ và được phục vụ bởi những người cùng giới. Đặc trưng của du lịch Halal được tổng kết như sau:

3. Quá trình hình thành và phát triển du lịch Halal ở Nhật Bản

3.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển du lịch Halal ở Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia Islam giáo thiểu số, nhưng có ngành công nghiệp Halal phát triển đáng kể. Chính phủ Nhật Bản đang có định hướng phát triển du lịch Halal nhằm thu hút du khách Islam giáo đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Một số học giả cho rằng Halal ở Nhật Bản không phải là một chủ đề mới. Các ngành công nghiệp Halal đã vào Nhật Bản từ lâu, trước khi làn sóng du lịch Islam giáo bắt đầu. Từ những năm 1980, ngành công nghiệp Halal phát triển cùng với số lượng người nhập cư Islam giáo. Theo Sakurai (2003), những người nhập cư từ các nước láng giềng như Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines, cùng với những người từ các nước Islam giáo như Pakistan, Iran và Bangladesh, đã đến Nhật Bản nhiều trong những năm 1980. Trong một bài báo khác, Sakurai (2008) đề cập đến người nhập cư từ các nước Islam giáo đến Nhật Bản bằng thị thực ngắn hạn và ở lại ngay

cả khi thị thực hết hạn. Hầu hết họ sống bất hợp pháp cho đến khi họ được công nhận cư trú hợp pháp thông qua hôn nhân. Họ chủ yếu làm công nhân trong nhà máy và mở doanh nghiệp tư nhân.

Năm 1980 các cửa hàng Halal chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện. Sau đó, vào năm 1985, các doanh nhân Islam giáo bắt đầu mở các cửa hàng Halal bán buôn và bán lẻ. Vào thời điểm này, ngành công nghiệp thực phẩm Halal đã phát triển đáng kể. Sự phát triển đáng kể của ngành công nghiệp thực phẩm Halal có thể được nhìn thấy từ các dịch vụ do người bán cung cấp; trong thời kỳ này, người bán cung cấp dịch vụ giao đồ ăn Halal. Năm 1985 là năm mà ngành công nghiệp thực phẩm Halal sơ khai bắt đầu phát triển. Đến năm 1990 số lượng người tham gia vào kinh doanh Halal bắt đầu tăng lên, các cửa hàng Halal bắt đầu phát triển từ năm 1992 đến năm 1994. Những năm 1980 và 1990, khái niệm Halal là do những người nhập cư Islam giáo mang đến Nhật Bản và bắt đầu lan rộng trong nước. Tuy nhiên, du lịch Halal vào thời điểm này chưa được bàn luận rộng rãi như hiện nay.

3.2. Yếu tố thúc đẩy xu hướng du lịch Halal của Nhật Bản

Toàn cầu hóa và sự giảm giá của đồng yên Nhật Bản đã khiến hàng hoá, dịch vụ ở Nhật bản có giá cả phải chăng hơn, và điều này đã ảnh hưởng đến lượng khách du lịch đến Nhật Bản. Nhật Bản coi du lịch là một giải pháp để cải thiện nền kinh tế. Nói cách khác, Nhật Bản coi du lịch là một công cụ quan trọng để thu hút khách du lịch nước ngoài. Theo số liệu thống kê do Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) công bố, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản lần đầu tiên vượt 10 triệu lượt vào năm 2013 sau đó lên đến 31,19 triệu lượt khách năm 2019.

Hình 1. Du khách nước ngoài đến Nhật Bản (triệu người)

Nguồn: Japan National Tourism Organization, (2020).

Hơn nữa, khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc từng là mục tiêu chính của du lịch Nhật Bản vì họ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các du khách nước ngoài. Tuy nhiên, do tranh chấp lãnh thổ

với Trung Quốc (đảo Senkaku) Hàn Quốc (đảo Takeshima), mối quan hệ giữa Nhật Bản và các nước này trở nên xấu đi. Nhật Bản không còn có thể dựa vào du khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Nhật Bản hướng tầm nhìn sang các nước Đông Nam Á, trong đó Indonesia và Malaysia là hai quốc gia có nhiều người theo Islam giáo, những quốc gia này đã thu hút sự quan tâm của Nhật Bản và do đó dẫn đến việc phổ biến khái niệm Halal. Trong khi đó, khách du lịch đến từ các nước Trung Đông chỉ chiếm một số lượng nhỏ.

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã làm cho Indonesia và Malaysia ngày càng thịnh vượng. Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA) đã miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Thái Lan và Malaysia. Do đó, số lượng khách du lịch từ Indonesia và Malaysia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự gia tăng khách du lịch Indonesia và Malaysia đã đặt ra những vấn đề mới: phong tục và văn hóa khác nhau, cũng như thói quen cầu nguyện năm lần mỗi ngày, là mối quan tâm của những người Islam giáo đến Nhật Bản. Điều này đã khiến các ngành du lịch Nhật Bản, chẳng hạn như khách sạn, nhà nghỉ và nhà hàng, đạt được chứng nhận Halal để thu hút nhiều khách du lịch Islam giáo đến nơi của họ.

Hình 2. Du khách Indonesia và Malaysia đến Nhật Bản

Nguồn: Japan National Tourism Organization (2020)

4. Chính sách phát triển du lịch Halal của chính phủ Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản nhận thức được việc thu hút du khách Islam giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch quốc gia. Chính phủ Nhật Bản có nhiều chính sách phát triển cơ sở vật chất, ẩm thực, và bảo vệ người tiêu dùng theo hướng thúc đẩy du lịch Halal phát triển. Theo báo cáo của Hamid (2018) các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Nhật Bản đã đầu tư cơ sở vật chất dựa theo kinh

Qur'an như khách sạn, nhà thờ và các phòng cầu nguyện tại các sân bay quốc tế, ẩm thực Halal cho người Islam giáo, và tiếp tục kế hoạch làm cho các khu vực công cộng của Nhật Bản thân thiện hơn với người Islam giáo trong những năm tới. Hơn nữa, chính phủ Nhật Bản đã cho phép các tổ chức chứng nhận Halal hoạt động để hỗ trợ cộng đồng Islam giáo và du khách. Chứng nhận thực phẩm Halal ở Nhật Bản lần đầu tiên được thành lập vào năm 1986, do Hiệp hội Islam giáo Nhật Bản (JMA) quản lý. Tuy nhiên, vì tổ chức này là một tổ chức tôn giáo tự nguyện, JMA vào thời điểm đó không cấp chứng nhận Halal cho mục đích kinh doanh. Chính phủ đã mời công ty Halal Malaysia (MHC) thành lập văn phòng chi nhánh tại Nhật Bản và trở thành tổ chức cấp chứng nhận Halal cho doanh nghiệp tại Nhật Bản (Kawabata, 2015).

Đến năm 2016, Nhật Bản đã giành được “Điểm đến Halal không thuộc tổ chức hợp tác Islam giáo mới nổi tốt nhất thế giới” (World’s Best Non OIC Emerging Halal Destination) với Tokyo được coi là điểm đến tốt nhất của Nhật Bản dành cho du khách Islam giáo, tiếp theo là Osaka và Hokkaido. Chính phủ Nhật Bản có một tổ chức quản lý du lịch là Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (Japan National Tourism Organization-JNTO) và Cơ quan Du lịch Nhật Bản (Japan Travel Agency-JTA).

Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn áp dụng chính sách “Dự án thăm Nhật Bản” (Visit Japan Project -VJP). Dự án thăm Nhật Bản là một chiến dịch của chính phủ Nhật Bản để mở cửa cho các nước khác muốn đi du lịch Nhật Bản. Dự án này lần đầu tiên được triển khai ở 14 quốc gia và khu vực thị trường tiềm năng của du lịch Nhật Bản, cụ thể là Úc, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Hoa Kỳ. Năm 2014, chính phủ Nhật Bản bổ sung tại các quốc gia Ấn Độ, Ý, Philippines, Nga, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản thực hiện nới lỏng thị thực nhập cảnh từ năm 2013 nhằm tăng lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản. Đồng thời, Chính phủ Nhật Bản thực hiện Chính sách hạ thấp chi phí vận chuyển. Chính sách nhằm để tăng mạng lưới các chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản. Trong nước, Chính phủ Nhật Bản áp dụng chính sách miễn thuế khi mua sắm tại các cửa hàng ở Nhật Bản nhằm thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch.

5. Quảng cáo du lịch Halal của Nhật Bản

Việc quảng cáo du lịch Halal của Nhật Bản được thực hiện đa dạng và đồng bộ, chuyển tải đầy đủ các thông điệp về điểm đến hấp dẫn và thân thiện với du khách Islam giáo. Tài liệu quảng cáo (Brochure) với hình ảnh và nội dung được thiết kế cẩn thận để thu hút được sự chú ý của du khách tiềm năng. Quảng bá hình ảnh Halal ở Nhật Bản biểu thị người phụ nữ Islam giáo đội Hijab (Khăn trùm đầu).

Nơi cầu nguyện được quảng bá phổ biến trên các tài liệu quảng cáo. Có khoảng hơn 200 thánh đường (Masjid) và phòng cầu nguyện nhỏ (Musalla) trên khắp Nhật Bản, cho thấy đất nước cố gắng tiếp nhận và phục vụ cho thị trường này ngày càng tăng (Vidi Sukmayadi & Ridwan Effendi, 2020).

Quảng cáo các địa danh du lịch, cảnh quan thành phố và các công trình kiến trúc hoành tráng. Tất cả các tài liệu quảng cáo có cảnh quan thành phố và các công trình kiến trúc hoành tráng như tháp Tokyo, lâu đài Nhật Bản và các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng khác liên quan đến các thành phố đều được quảng bá trong các tài liệu quảng cáo. Hơn nữa, các nhà khai thác du lịch Nhật Bản còn thêm bản đồ, mã vạch kỹ thuật số, và ứng dụng di động để tăng cường giá trị thông tin của tài liệu quảng cáo.

Cách quảng cáo du lịch Halal của Nhật Bản có tác dụng tích cực thu hút du khách Islam giáo tiềm năng, tạo nên sự yên tâm khi du lịch Nhật Bản vì đảm bảo được giá trị Halal và văn hóa của Nhật Bản.

6. Các dịch vụ du lịch Halal tại Nhật Bản

6.1. Ẩm thực và nhà hàng Halal

Hiện tại, chỉ có một số nhỏ các nhà sản xuất thực phẩm Halal và nhà hàng Halal ở Nhật Bản. Nhiều nhà hàng Halal ở Nhật Bản phục vụ rượu, vì rất khó để các nhà hàng ở đây tồn tại nếu không làm như vậy. Có một số nhà hàng tự dán nhãn là "Halal" hoặc "thân thiện với người Islam giáo" và cung cấp thực đơn Halal ngoài thực đơn thông thường của họ. Tuy nhiên, các món ăn của họ có thể được chuẩn bị trong cùng một nhà bếp với các món ăn không Halal.

Có thể tìm thấy các nhà hàng Halal hoặc các nhà hàng thân thiện với người Islam giáo tại các sân bay lớn và một số khách sạn lớn hàng đầu, nhưng du khách cần yêu cầu đặt trước ít nhất vài ngày để chuẩn bị bữa ăn Halal.

Các nhà hàng không phải Nhật Bản cung cấp các món ăn như Bangladesh, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Malaysia, Maroc, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với một số nhà hàng chay cũng có thể có các lựa chọn đồ ăn Halal. Một số trang web đặt chỗ du lịch, chẳng hạn như Voyagin, cung cấp một số danh sách nhà hàng thân thiện với người Islam giáo. Để biết thêm thông tin về thực phẩm Halal, du khách tham khảo ý kiến của trung tâm thông tin du lịch địa phương. Ở Tokyo, một trong những nơi như vậy là Trung tâm Thông tin Du lịch Văn hóa ở Asakusa.

Các món ăn thông thường của Nhật Bản và thực phẩm tiện lợi chế biến sẵn, mặc dù có vẻ như là Halal, nhưng có thể chứa các thành phần có thể không được phép theo luật Islam giáo. Các món

ăn Nhật Bản phổ biến như sushi, có thể có rượu gạo (mirin) trộn với cơm. Ramen và các món thịt khác nhau chứa các thành phần như thịt không Halal (bao gồm cả thịt lợn), nước tương, các chất phụ gia và chất bảo quản khác nhau. Vì vậy, có thể sẽ khó để thưởng thức một bữa ăn Halal Nhật Bản mà không ảnh hưởng đến nguyên liệu và cách nấu.

6.2. Khách sạn và cơ sở lưu trú

Các khách sạn đáp ứng tiêu chí của du lịch Halal được tìm thấy ở các thành phố lớn của Nhật Bản. Cung cấp các dịch vụ tuân thủ nguyên tắc của luật Islam giáo như thức ăn Halal, không phục vụ rượu, spa và bể bơi thiết kế tách biệt nam và nữ, phòng cầu nguyện được trang bị theo hướng Qibla (hướng đến thánh địa Mecca),....

Bên cạnh khách sạn Halal, Nhật Bản còn có kiểu nhà trọ đặc trưng của Nhật Bản được gọi là ryokan. Ryokan là kiểu nhà thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, được trang bị chiếu tatami, bồn tắm onsen, thực đơn món ăn Nhật Bản. Không chỉ khách sạn, ryokan ở Nhật Bản cũng bắt đầu cung cấp các cơ sở vật chất phù hợp với du khách Islam giáo.

6.3. Phòng cầu nguyện và nhà thờ Islam giáo

Khi đến các điểm du lịch, du khách cần nơi nghỉ ngơi, phương tiện di chuyển đầy đủ và phòng cầu nguyện với mũi tên hướng về thánh địa Mecca. Ở một số nơi công cộng như các sân bay lớn và một số khách sạn thân thiện với người Islam giáo đã được Nhật Bản đầu tư (Abdul Kodir & các tác giả, 2018).

Xung quanh các nhà thờ Islam giáo lớn thường có các cửa hàng thân thiện với người Islam giáo phục vụ cho du khách. Các ứng dụng như lịch trình, la bàn...được hỗ trợ cài đặt trên thiết bị di động để thuận tiện cho việc tìm hướng của thánh địa Mecca. Nhà thờ Islam giáo có ở hầu hết các thành phố lớn, du khách có thể ghé thăm trong chuyến đi của mình.

6.4. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Halal

Hiện nay, có nhiều công ty du lịch cung cấp các tour du lịch thân thiện với người Islam giáo. Các tour du lịch được cung cấp đặc biệt phục vụ cho những người theo Islam giáo và chuẩn bị tất cả các thực phẩm và chỗ ở cần thiết.

Chẳng hạn như đơn vị du lịch thân thiện với người Islam giáo là Tokyo Aladdin. Tokyo Aladdin cung cấp các tiện nghi như: ăn trưa tại nhà hàng Halal, thăm các địa điểm Islam giáo ở Nhật Bản như thánh đường Islam giáo Jami tại Tokyo (thánh đường Islam giáo lớn nhất ở Nhật Bản), và

Trung tâm Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ ở Nhật Bản. Dịch vụ xe buýt du lịch cũng tạo điều kiện về thời gian cho người Islam giáo để cầu nguyện trong hành trình tham quan.

Mặc dù các tàu hỏa ở Nhật Bản không dành riêng cho du khách Islam giáo nhưng Nhật Bản có cung cấp toa xe đặc biệt cho phụ nữ trên tàu hỏa. Việc này tạo sự tiện lợi cho khách du lịch Islam giáo.

Tại các sân bay Nhật Bản cung cấp phòng cầu nguyện hoặc musalla. Sân bay Kansai nằm gần sân bay Kobe nhất. Sân bay Kobe kết nối giữa Tokyo, Haneda, Sapporo, Kumamoto và Okinawa. Một sân bay khác đã cung cấp các cơ sở thân thiện khác của người Islam giáo là Sân bay Narita. Sân bay Narita cung cấp không gian cầu nguyện, dịch vụ ăn uống Halal mang đặc trưng của Nhật Bản đã được chứng nhận Halal của Malaysia.

7. Kết luận

Chính phủ Nhật Bản khá thành công trong định hướng phát triển du lịch Halal thay thế cho du lịch truyền thống. Sự thành công nhờ vào biết tận dụng cơ hội từ thị trường du khách Islam giáo chiếm tỷ trọng 24% dân số thế giới. Đối tượng du khách Halal nhắm đến ban đầu là từ các quốc gia Islam giáo ở châu Á như Malaysia, Indonesia sau đó lan rộng khắp các nước trên thế giới. Nhờ vậy, Du lịch Halal Nhật Bản được đánh giá cao trên thế giới. Nhật Bản đã đầu tư đồng bộ về tính sẵn có Halal để tạo điều kiện và hình ảnh thân thiện với du khách Islam giáo.

Công tác quảng bá hình ảnh du lịch Halal được xúc tiến bởi nhiều tổ chức du lịch khác nhau của Nhật Bản tại nước ngoài. Các chương trình xúc tiến có điểm nhấn về các dịch vụ du lịch theo tiêu chuẩn Halal như thực phẩm Halal, nhà hàng Halal, khách sạn Halal, dịch vụ giải trí, thể thao đến các phương tiện công cộng như xe buýt, sân bay, tàu hỏa cũng phù hợp với người Islam giáo.

Mặc dù có nhiều nỗ lực cung cấp dịch vụ du lịch Halal, nhưng du khách Islam giáo còn khó tiếp cận khi du lịch cá nhân tại Nhật Bản. Du khách Islam giáo phải đi bộ khá xa để tiếp cận với thực phẩm Halal. Ngoài ra, khoảng cách giữa nhà thờ Islam giáo với nhà hàng Halal cũng khá xa. Các phòng cầu nguyện tuy được đầu tư nhưng điểm cầu nguyện tại các địa điểm du lịch là điều dẫn đến nhiều phàn nàn của khách du lịch Islam giáo.

Vấn đề chứng nhận Halal cũng là một trong những hạn chế. Mặc dù nhiều nhà hàng có chứng nhận Halal nhưng còn nhiều nghi ngờ tính minh bạch của chứng nhận Halal, nhất là thực phẩm giết mổ động vật phải phù hợp với luật Islam giáo. Ngoài ra, sự thiếu minh bạch của thành phần gia vị chế biến thực phẩm cũng dẫn đến phàn nàn.

Mặc dù còn vài hạn chế trong phát triển du lịch Halal, nhưng với những kết quả đạt được và cách làm du lịch của chính phủ Nhật Bản đã cho thấy những bài học kinh nghiệm quý báu về phát triển du lịch Halal của một quốc gia thiểu số theo Islam giáo. Chiến lược phát triển, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các dịch vụ du lịch Halal của Chính phủ Nhật Bản là những bài học quý giá cho các quốc gia thiểu số theo Islam giáo muốn phát triển loại hình du lịch Halal.

Tài liệu tham khảo:

1. Abdoul Karim Tourc (2012). The concept of halal and haram from the Quran and Sunnah perception. Universiti Sains Islam Malaysia, Vol.4(18234569), <http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9426>.
2. Battour, M.M., M.M. Battor and M. Ismail (2012). The mediating role of tourist satisfaction: A study of muslim tourists in Malaysia. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 29: 279–297. View at Google Scholar | View at Publisher
3. Bon, M., & Hussain, M. (2010). Halal Food and Tourism: Prospect and Challenges. In N. Scott, & J. Jafari, *Tourism in the Muslim World : Bridging Tourism Theory and Practice Volume 2* (pp. 47- 59). Bingley: Emerald.
4. Davids, M. N. (2014). Islamic tourism in South Africa: An emerging market approach. *Hospitality*. In H. Elgohary & R. Eid (Eds.), *Emerging research on Islamic marketing and tourism in the global economy* (pp. 248-268). Hershey, USA: IGI Global Publishing.
5. Dina Hariani (2016). Halal Japanese Culinary as Attraction for Muslim Travellers to Visit Japan. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ictgtd-16/25868938>.
6. Hamid, A. J. (2018, December 30). Japan is making a mark in Muslim tourist market. NST. Retrieved from <https://www.nst.com.my/news/nation/2018/12/445276/japan-making-mark-muslim-tourist-market>
7. Haq, F., & Medhekar, A. (2014). Islamic tourism in India and Pakistan: Opportunities and Challenges. In H. Elgohary & R. Eid (Eds.), *Emerging research on Islamic marketing and tourism in the global economy* (pp. 190-216). Hershey, USA: IGI Global Publishing.
8. Higuchi, N. (2007). Ekkyō suru shokubunka- Tainichi Musurimu no Bijinesu to Harāru shokuhin sangyō. In N. Higuchi, N. Inaba, K. Tanno, T. Fukuda, & H. Okai, *Kokkan o Koeru- Tainichi Musurimu Imin no Shakaigaku* (pp. 116-141). Tokyo: Seikyusha.

9. Lipka, Michael & Hackett, Conrad (2017). “Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group”. Pew Research Center, 6 April 2017.
10. Jaelani, A. (2017). Potential of Indonesia for Halal Tourism: Potential and Prospect.. IAIN Syekh Nurjati Cirebon (State Islamic Institute Syekh Nurjati Cirebon). View at Google Scholar | View at Publisher.
11. Pesek, William. (2018). “Japan’s tourism boom could be the ‘reform’ its economy needs”. Asia Times, 24 January 2018.
12. Shakona, M., Backman, K., Backman, S., Norman, W., & Luo, Y. (2016). Understanding the traveling behavior of Muslims in the United States. *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research*, 9(1), 22-35.
13. Sakurai, K. (2003). *Nihon no Musurimu Shakai*. Tokyo: Chikuma Shinsho.
14. Shazlinda Md Yusof & Noriyuki Shutto. (2012). *The Development of Halal Market in Japan: An Exploratory Study*. Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kyushu University Business School, Kyushu University.
15. Shin Yasuda (2017). *Managing Halal Knowledge in Japan: Developing Knowledge Platforms for Halal Tourism in Japan*. *Asian Journal of Tourism Research* Vol. 2, No. 2, September 2017, pp. 65-83 <https://doi.org/10.12982/AJTR.2017.00010>.
16. Vidi Sukmayadi & Ridwan Effendi (2020). Halal Destination Images of Japan: A Visual Content Analysis. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* . Jilid 36(3) 2020: 312-324.